

MAKALAH
BIMBINGAN DAN KONSELING
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Konseling

Dosen Pengampu Dr. Nur Devi Yusiawati G., S.Pd., M.Pd

Disusun oleh :
Nurdin Mulyadi
Nuri
Lismawati
Ente Sumardi

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BANDUNG
BANDUNG
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“Bimbingan Konseling dalam Perspektif Islam”** ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan dan pembinaan akhlak.

Makalah ini disusun sebagai bentuk tugas akademik sekaligus sebagai upaya memperdalam pemahaman mengenai pentingnya bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan, khususnya ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam. Di era modern ini, peran guru sebagai pembimbing bukan hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga sangat diperlukan dalam aspek emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dan praktik bimbingan konseling yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi sangat relevan untuk dikaji, terutama oleh mahasiswa Tarbiyah sebagai calon pendidik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, khususnya bagi mahasiswa, pendidik, dan semua pihak yang peduli terhadap pengembangan pendidikan Islam yang holistik dan berkarakter.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

Bandung, Juni 2025

Tim Penulis

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Metode Penulisan.....	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1. Konsep Bimbingan dan Konseling Perspektif Islam.....	4
2.2 Prinsip dan Metode Bimbingan Konseling Perspektif Islam.....	7
2.3 Peran Strategis Mahasiswa Tarbiyah Sebagai Calon Guru Dalam Penguasaan Teori Maupun Praktik Bimbingan Konseling Menurut Perspektif Islami ...	10
BAB III PENUTUP.....	14
3.1 Kesimpulan.....	14
3.2 Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pendidikan, layanan bimbingan dan konseling (BK) memiliki peran strategis dalam membantu peserta didik mengenali potensi diri, menyelesaikan masalah, dan meraih tujuan hidup secara optimal. Konsep ini telah banyak dikembangkan dalam pendekatan Barat melalui teori-teori seperti teori humanistik, behavioristik, hingga kognitif. Namun demikian, dalam konteks pendidikan Islam, praktik BK tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai syariat, akhlak, dan tauhid. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pemahaman bimbingan dan konseling dari perspektif Islam agar proses bimbingan tidak hanya menyentuh aspek psikologis, tetapi juga spiritual dan moral.

Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu mengembangkan fitrah dan potensi dirinya secara maksimal berdasarkan ajaran Islam, serta mampu menghadapi dan memecahkan masalah hidup dengan tuntunan nilai-nilai *ilahiyyah* (Anwar, 2019). Hal ini selaras dengan konsep *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) yang merupakan salah satu tujuan pokok ajaran Islam sebagaimana difirmankan dalam QS. Asy-Syams [91]: 9-10, "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*"

Bimbingan dan konseling Islam menekankan pendekatan yang komprehensif dan integral, tugas konselor Muslim adalah membantu konseli untuk menemukan solusi atas masalahnya berdasarkan pendekatan keagamaan yang mencakup aspek ibadah, akhlak, serta muamalah (Anwar, 2019). Hal ini membuat peran konselor, guru BK, dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi semakin luas dan mendalam, karena mereka tidak hanya bertugas mengarahkan secara akademik, tetapi juga mendampingi peserta didik dalam aspek kehidupan rohaniannya.

Penguasaan materi BK dalam perspektif Islam menjadi keharusan, terutama bagi guru BK dan konselor di lembaga pendidikan Islam, agar praktik konseling

yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan adab Islami. Misalnya, penggunaan pendekatan kognitif-religius dalam menghadapi krisis emosional siswa terbukti lebih efektif dalam lingkungan religius dibandingkan dengan pendekatan sekuler (Sutoyo, 2009). Selain itu, guru PAI pun seringkali menghadapi situasi di mana peserta didik membutuhkan bimbingan personal dan moral yang bersinggungan dengan konseling, sehingga penguasaan prinsip-prinsip konseling Islami akan memperkuat peran mereka sebagai *murabbi* dan pembina akhlak.

Tidak kalah penting, mahasiswa Tarbiyah sebagai calon guru dan pendidik masa depan, perlu memiliki pemahaman mendalam tentang integrasi antara pendidikan dan konseling berbasis nilai Islam. Sebagaimana ditegaskan pendidikan dalam Islam bukan hanya bertujuan transfer pengetahuan, tetapi juga pembinaan karakter dan jiwa. Oleh karena itu, bekal ilmu bimbingan dan konseling berbasis Islam akan menjadi fondasi penting dalam menjalankan misi pendidikan yang bersifat holistik dan transformatif (Zainuddin, 2011).

Dengan latar belakang tersebut, maka kajian mengenai bimbingan dan konseling dalam perspektif Islam menjadi sangat relevan untuk dikembangkan, tidak hanya dalam lingkup akademik, tetapi juga dalam praktik pendidikan di madrasah, pesantren, dan sekolah umum yang bercirikan keislaman.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam makalah ini dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep bimbingan dan konseling dalam Islam?
2. Apa saja prinsip dan metode bimbingan konseling Islami?
3. Apa peran strategis mahasiswa PAI sebagai calon guru dalam penguasaan teori maupun praktik bimbingan konseling menurut perspektif Islami?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini dikemukakan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan konsep bimbingan dan konseling dalam Islam
2. Mengetahui dan mendeskripsikan prinsip dan metode bimbingan konseling Islami
3. Mengetahui dan mendeskripsikan peran strategis mahasiswa PAI sebagai calon guru dalam penguasaan teori maupun praktik bimbingan konseling menurut perspektif Islami

1.4 Metode Penulisan

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (S. Hadi, 1995). Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data dengan mengumpulkan data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empiris (Muhadjir, 1998).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Konsep Bimbingan dan Konseling Perspektif Islam

Kemunculan Bimbingan Konseling Islami dalam kancah keilmuan modern jelas bukan merupakan budaya laten pemikir muslim, melainkan adanya perasaan risi yang muncul dari dalam diri, melihat fenomena faktual konsep bimbingan konseling konvensional yang lebih mengutamakan dimensi material dan mengesampingkan dimensi spiritual manusia. Bimbingan Konseling Islami menuntut adanya pemahaman individu terhadap dirinya akan keberadaannya sebagai khalifah di bumi dan makhluk ciptaan Allah yang harus menjalankan perintah-Nya (Situmorang, 2016).

Kebutuhan akan kehadiran Bimbingan Konseling Islami pada dasarnya sudah mulai dirasakan pada tahun 1980-an. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadakannya seminar Bimbingan Konseling Islami I di Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 15-16 Mei tahun 1985. Dari seminar I ini diperoleh sebuah rumusan pengertian Bimbingan Konseling Islami “ suatu proses dalam Bimbingan Konseling yang dilakukan berdasarkan pada ajaran agama Islam, untuk membantu individu yang mempunyai masalah guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat”.³² Kemudian ditindak lanjuti kembali pada Seminar Loka Karya Nasional Bimbingan Konseling Islami II yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tanggal 15-17 Oktober 1987. Rumusan yang dihasilkan atas Bimbingan Konseling Islami adalah bahwa proses bantuan untuk pemecahan masalah, pengenalan diri, penyesuaian diri, pengarahan diri untuk mencapai realisasi diri sesuai dengan ajaran Islam.

Pemaknaan bimbingan yang cukup lengkap dapat dilihat dalam rumusan sebagai berikut:

- 1) Bimbingan merupakan suatu usaha untuk membantu perkembangan individu secara optimal
- 2) Bantuan diberikan dalam situasi yang bersifat demokratis

- 3) Bantuan yang diberikan terutama dalam penentuan tujuan-tujuan perkembangan yang ingin dicapai oleh individu serta keputusan tentang mengapa dan bagaimana cara menanggapi
- 4) Bantuan diberikan dengan cara meningkatkan kemampuan individu agar dia sendiri dapat menentukan keputusan dan memecahkan masalahnya sendiri (Sukmadinata, 2004).

Konseling dalam bahasa Arab adalah *Al-Irsyad Al-Nafs* yang diartikan sebagai bimbingan kejiwaan, satu istilah yang cukup jelas muatannya dan bahkan bisa lebih luas penggunaannya (Mubarok, 2000). Sementara, bimbingan konseling islami menurut merupakan bantuan yang bersifat mental spiritual dimana diharapkan dengan melalui kekuatan iman dan ketakwaannya kepada tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problem yang sedang dihadapinya (Mubarok, 2000).

Bimbingan konseling Islami merupakan proses pemberian bantuan dari seorang pembimbing (konselor/*helper*) kepada konseli /*helpee*. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing/*helper* tidak boleh memaksakan kehendak mewajibkan konseli/*helpee* untuk mengikuti apa yang disarankannya, melainkan sekedar memberi arahan, bimbingan dan bantuan, yang diberikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan/mental dan bukan yang berkaitan dengan material atau finansial secara langsung (Lubis, 2007).

Bimbingan Konseling Islam sebagai proses pemberi bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Musnamar, 1992).

Secara sepintas terdapat kemiripan antara bimbingan konseling konvensional dengan Bimbingan Konseling Islami yakni sama-sama memberikan bantuan psikologis kepada konseli. Namun, yang membedakan adalah konsep spiritual dan dimensi material menjadi landasan utama dalam proses konseling Islami. Titik tekan dari dimensi spiritual membantu konseli untuk memenuhi kebutuhan rohaniah yang dapat menjadikan individu menuju pribadi yang sehat secara batin melalui peningkatan kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan yang

senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Nya. Sedangkan pemenuhan dimensi material dapat berupa bantuan pemecahan masalah *kasbiyah* kehidupan untuk menuju individu yang sukses.

Dari beberapa pemikiran di atas dapat dikatakan bahwa bimbingan konseling Islami adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, agar konseli dapat hidup dan berkembang secara optimal sesuai dengan fitrahnya, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia-akhirat dengan berdasarkan landasan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadits. Ruang lingkup konseling islami mencakup seluruh peri kehidupan manusia sebagai makhluk Allah yang secara garis besar dapat dijabarkan ke dalam dua dimensi yakni dimensi spiritual/*ruhaniyah* dan dimensi material/*Dhohiriyah*.

Tujuan Bimbingan Konseling Islam adalah:

- 1) Membantu individu untuk mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikatnya (mengingat kembali akan fitrahnya)
- 2) Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, baik dan buruknya, kekuatan dan kelemahannya, sebagai sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Namun manusia hendaknya menyadari bahwa diperlukan ikhtiar sehingga dirinya mampu bertawakal kepada Allah SWT
- 3) Membantu individu memahami keadaan situasi dan kondisi yang dihadapinya
- 4) Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalahnya
- 5) Membantu individu mengembangkan kemampuannya mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan sekarang dan memperkirakan akibat yang akan terjadi, sehingga membantu mengingat individu untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan bertindak (Musnamar, 1992).

2.2 Prinsip dan Metode Bimbingan Konseling Perspektif Islam

Bimbingan Konseling Islam harus berdiri diatas prinsip-prinsip ajaran Islami, prinsip-prinsip tersebut antara lain (Aswadi, 2009):

- 1) Bahwa nasehat itu merupakan salah satu pilar agama seperti dalam hadis bahwa agama itu nasehat, yang menurut Al-Nawawi nasehat adalah mendorong kebaikan kepada orang yang dinasihati.
- 2) Bahwa konseling adalah pekerjaan yang mulia karena membantu orang lain mengatasi kesulitan.
- 3) Konseling harus dilakukan sebagai pekerjaan ibadah.
- 4) Setiap orang muslim yang memiliki kemampuan bidang konseling Islam memiliki tanggung jawab moral dalam penggunaan konseling agama.
- 5) Memberikan bantuan konseling hukumnya wajib bagi konselor yang sudah mencapai derajat spesialis.
- 6) Pemberian konseling sejalan dengan ajaran Syariat Islam.

Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling Islam sebagai berikut (Musnamar, 1992) :

- 1) Membantu individu untuk mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakikat (mengingatn kembali akan fitrahnya).
- 2) Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, baik dan buruknya, kekuatan dan kelemahannya sebagai sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Namun, manusia juga hendaknya menyadari bahwa diperlukan ikhtiar sehingga dirinya mampu bertawakal kepada Allah SWT.
- 3) Membantu individu memahami keadaan situasi dan kondisi yang dihadapinya.
- 4) Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalahnya.
- 5) Membantu individu mengembangkan kemampuannya mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan akibat yang akan terjadi, sehingga membantu mengingat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan bertindak.

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan Bimbingan Konseling Islami yaitu (Bakran, 2004):

1) Nasihat (*Mau'idhoh Hasanah*)

Dalam Islam, nasihat (*mau'idhoh hasanah*) merupakan salah satu metode paling mendasar dalam bimbingan dan konseling. Nasihat berarti menyampaikan ajaran, pengingat, dan kebenaran dengan cara yang baik, bijak, dan menyentuh hati. Allah Swt. berfirman: "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik (mau'idhoh hasanah), dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.*" (QS. An-Nahl: 125)

Dalam konteks konseling, nasihat berfungsi sebagai bentuk komunikasi yang mendorong kesadaran diri, refleksi moral, dan motivasi spiritual. Nasihat bermuatan Islami yang efektif harus mempertimbangkan situasi psikologis konseli, menggunakan bahasa yang lembut, serta menghindari pendekatan menghakimi (Bakran, 2004).

Nasihat dalam konseling Islami tidak hanya bersifat verbal, tetapi juga menjadi bentuk *nasihat bil hal*—yakni mengarahkan dengan keadaan, sikap, dan empati, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina para sahabat.

2) Teladan (*Uswah Hasanah*)

Metode teladan atau *uswah hasanah* menempatkan konselor sebagai figur panutan yang berintegritas, jujur, dan mencerminkan nilai-nilai Islam dalam perilaku sehari-hari. Teladan adalah bentuk pendidikan paling kuat karena menyentuh sisi emosional dan spiritual konseli tanpa kata-kata.

Allah Swt. menegaskan dalam Al-Quran: "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu...*" (QS. Al-Ahzab: 21)

Dalam perspektif bimbingan dan konseling Islami, keberhasilan seorang konselor dalam membimbing banyak bergantung pada akhlak dan kepribadian yang ditampakkannya. Seorang konselor yang hanya menyampaikan ajaran, tetapi tidak mencerminkan nilai-nilai yang ia sampaikan, akan kehilangan efektivitas dalam membimbing.

Guru dan pembimbing harus menjadi contoh hidup dari nilai-nilai yang diajarkan, sebab akhlak lebih cepat ditiru dibandingkan sekadar kata-kata (Al-Ghazali, 2008).

3) Dialog dan Musyawarah

Dialog (*hiwar*) dan musyawarah (*syura*) merupakan metode yang sangat efektif dalam bimbingan dan konseling karena menumbuhkan partisipasi aktif konseli. Islam memandang dialog bukan hanya sebagai komunikasi dua arah, tetapi juga proses pencarian kebenaran secara kolektif dan manusiawi.

Allah Swt. berfirman: *"...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah..."* (QS. Ali Imran: 159)

Dialog dalam konseling Islami memungkinkan terjadinya eksplorasi masalah yang mendalam, sambil menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan. Musyawarah menjadi metode untuk mengajak konseli berpikir, memahami situasi, dan ikut menentukan solusi, bukan sekadar menerima petunjuk satu arah dari konselor.

Keberhasilan konseling sangat ditentukan oleh relasi yang empatik dan setara antara konselor dan konseli (Corey, 2023). Prinsip ini selaras dengan pendekatan musyawarah dalam Islam, yang mengedepankan saling menghormati dan partisipasi aktif.

4) Doa dan Pendekatan Spiritual

Doa dan pendekatan spiritual merupakan inti dari konseling Islami. Dalam ajaran Islam, segala upaya batin dan lahir harus disandarkan kepada Allah Swt., dan doa menjadi media penghubung antara hamba dengan Tuhan. Doa tidak hanya menenangkan jiwa, tetapi juga membangun harapan, kepercayaan, dan kekuatan batin. Allah Swt. berfirman: *"Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan untukmu."* (QS. Ghafir: 60)

Dalam praktik konseling Islami, pendekatan spiritual mencakup:

- Membimbing konseli untuk meningkatkan ibadah,

- Menyadari hikmah di balik ujian hidup,
- Mendorong *istighfar*, *dzikir*, dan *shalat sunnah*,
- Menanamkan tauhid dan tawakal dalam menghadapi masalah.

Konseling Islami harus menyentuh dimensi rohani konseli agar tercipta ketenangan jiwa (*sakinah*) yang tidak bisa dicapai hanya dengan pendekatan psikologis sekuler. Spiritualitas menjadi kekuatan penyembuh (*healing power*) yang sangat khas dalam Islam (A. Hadi, 2021).

2.3 Peran Strategis Mahasiswa Tarbiyah Sebagai Calon Guru Dalam Penguasaan Teori maupun Praktik Bimbingan Konseling Menurut Perspektif Islami

Mahasiswa Tarbiyah sebagai calon guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penguasaan teori maupun praktik bimbingan dan konseling, terutama jika ditinjau dari perspektif Islami. Dalam Islam, guru bukan sekadar pengajar (*mu'allim*), melainkan juga pembimbing moral dan spiritual (*murabbi*) yang bertugas menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan kesadaran akan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, calon guru harus mampu membimbing siswa tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam perkembangan emosional, sosial, dan spiritual mereka.

Bimbingan dan konseling dalam perspektif Islam berperan sebagai wujud kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap peserta didik. Hal ini sejalan dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Anbiya: 107. Seorang guru yang memiliki kemampuan konseling Islami dapat membantu siswa menyelesaikan berbagai persoalan hidup, seperti krisis identitas, tekanan akademik, maupun masalah sosial, dengan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai syariat. Ini menjadikan guru sebagai figur yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membimbing siswa menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Lebih jauh, penguasaan konseling Islami oleh mahasiswa Tarbiyah berkontribusi besar dalam pembentukan karakter siswa melalui proses *tarbiyah khuluqiyyah*, yakni pendidikan akhlak yang mendalam. Dalam proses ini, guru membantu siswa menyadari pentingnya akhlak, kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran akan pengawasan Allah (*muraqabah*). Hal ini tentunya menjadi fondasi dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Selain itu, pemahaman dan keterampilan dalam bimbingan konseling akan meningkatkan profesionalisme guru muslim, menjadikannya lebih peka terhadap kondisi siswa serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, suportif, dan bernilai edukatif.

Peran strategis mahasiswa PAI sebagai calon guru dalam kaitannya dengan penguasaan teoretis dan praktis Bimbingan Konseling perspektif Islam dapat dicapai melalui beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Mempelajari teori-teori bimbingan dan konseling dengan baik

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai calon guru memiliki tanggung jawab strategis dalam memahami teori-teori bimbingan dan konseling. Meskipun fokus utama adalah mata pelajaran PAI, namun kompetensi dasar dalam bimbingan dan konseling sangat penting untuk menghadapi realitas psikososial siswa.

Studi terkait peran BK Islam dalam pendidikan, menekankan pentingnya fondasi teori konseling berbasis Islam bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan capaian belajar, akhlak dan religiositas siswa (Rubini & Hasanah, 2023).

Penguasaan teori-teori seperti konseling rasional emotif, konseling humanistik, hingga konseling Islam integratif perlu menjadi bagian dari kurikulum mahasiswa PAI. Konselor yang kompeten tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menyesuaikan pendekatan dengan latar belakang nilai-nilai individu yang dibimbingnya (Yusuf, 2016). Dalam konteks mahasiswa PAI, penguasaan teori-teori konseling menjadi dasar dalam membimbing siswa menghadapi persoalan hidup dengan pendekatan yang tidak hanya logis dan psikologis, tetapi juga religius.

- 2) Praktikum dan kajian konseling islami di kelas, kampus, atau komunitas
Pembelajaran teori perlu dibarengi dengan praktik nyata. Mahasiswa PAI idealnya mengikuti praktikum dan kajian tematik tentang konseling Islami dalam ruang-ruang komunitas seperti *halaqah*, kelompok diskusi, atau kegiatan mentoring kampus. Pendekatan konseling Islami membutuhkan kepekaan spiritual dan keterlibatan emosional yang dilatih melalui praktik langsung, bukan hanya hafalan teori (Anwar, 2019).
Simulasi konseling Islami yang dilakukan di kelas atau komunitas, seperti *roleplay* antara konselor dan konseli, akan melatih keterampilan komunikasi, empati, serta kemampuan mendalami masalah siswa secara Islami. Praktik ini juga menumbuhkan akhlak pembimbingan yang berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *mahabbah* (kasih sayang).
- 3) Perluasan wawasan tentang psikologi islami dan komunikasi empatik
Peran mahasiswa PAI dalam konseling tidak hanya terbatas pada aspek agama normatif, tetapi juga perlu dibekali dengan psikologi Islami. Psikologi Islami menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi ruhani, nafsani, dan jasmani yang saling terintegrasi. Psikologi Islami memandang individu sebagai hamba Allah yang dibekali potensi fitrah, yang bisa berkembang atau menyimpang tergantung dari pengaruh lingkungan dan pengalaman hidup (Abu & Salimi, 2008).
Selain itu, mahasiswa PAI juga harus menguasai komunikasi empatik, yakni kemampuan untuk memahami kondisi emosional orang lain dengan ketulusan. Empati adalah inti dari hubungan konseling. Empati sebagai salah satu dari tiga sikap dasar yang harus dimiliki seorang konselor (Corey, 2023), dan hal ini sejalan dengan prinsip rahmah dalam Islam. Dengan komunikasi empatik, tenaga pendidik mampu menjadi pendengar aktif yang dapat merespons masalah siswa secara bijaksana dan Islami (Ritonga, Jaya, & Muas, 2020).
- 4) Pemahaman konsep kolaborasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua

Penerapan konseling Islami tidak dapat dilakukan secara individu semata. Diperlukan kolaborasi antara guru PAI dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua siswa. Dalam model *collaborative governance*, partisipasi multipihak sangat penting dalam mencapai solusi yang berkelanjutan dalam penyelesaian masalah sosial—termasuk dalam dunia pendidikan (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012).

Mahasiswa PAI perlu memahami pentingnya kolaborasi ini, karena persoalan siswa seringkali bersifat kompleks dan multidimensi. Dengan sinergi bersama guru BK dan wali kelas, intervensi konseling dapat lebih tepat sasaran (Banin, Karimah, Basit, Irfan, & Yunus, 2023). Sedangkan keterlibatan orang tua memastikan bahwa perubahan perilaku dan bimbingan berkelanjutan terjadi tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah.

5) Penguatan peran mahasiswa PAI dalam pengabdian masyarakat

Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, mahasiswa PAI perlu aktif dalam program pengabdian masyarakat, khususnya dalam bimbingan dan penyuluhan keagamaan. Pengabdian ini menjadi ruang aktualisasi ilmu konseling Islami yang telah mereka pelajari (Widyarto, 2023). Program seperti bimbingan remaja masjid, penyuluhan keluarga sakinah, atau layanan konseling remaja di desa dapat menjadi wahana mahasiswa mengembangkan kompetensi profesional dan spiritual.

Dalam perspektif pendidikan Islam, pengabdian adalah bentuk nyata dari *amar ma'ruf nahi munkar* dan dakwah bil hikmah. Sebagaimana ditegaskan bahwa tugas pendidik sejati adalah membimbing umat agar tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga selamat secara spiritual (Al-Ghazali, 2008). Oleh karena itu, mahasiswa PAI yang aktif dalam pengabdian masyarakat berperan sebagai agen perubahan sosial dan spiritual melalui pendekatan konseling berbasis nilai Islam.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kemunculan Bimbingan Konseling Islami merupakan respon kritis terhadap pendekatan konvensional yang cenderung mengabaikan dimensi spiritual manusia. Bimbingan Konseling Islami lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan pendekatan yang lebih utuh dan selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, dengan menekankan keseimbangan antara aspek ruhaniyah dan aspek material dalam proses pemberian bantuan psikologis. Bimbingan Konseling Islami bukan hanya membantu individu mengenali dan mengatasi masalahnya, tetapi juga mengarahkan mereka untuk kembali pada fitrah, menjalani hidup dengan kesadaran sebagai hamba dan khalifah Allah. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah membina individu agar mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat secara seimbang melalui pendekatan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.

Bimbingan Konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam, dengan tujuan membimbing individu agar kembali pada fitrahnya dan mampu menjalani hidup sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Konseling Islami berdiri di atas prinsip-prinsip agama, seperti pentingnya nasihat, tanggung jawab moral, niat ibadah, dan keselarasan dengan syariat. Tujuan utamanya adalah membantu individu memahami dirinya, menerima takdir, dan menghadapi persoalan hidup dengan ikhtiar dan tawakal. Dalam pelaksanaannya, Bimbingan Konseling Islam menggunakan metode khas seperti nasihat yang bijak (*mau'idhoh hasanah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dialog dan musyawarah, serta pendekatan spiritual melalui doa dan ibadah. Dengan pendekatan ini, konseling Islami tidak hanya menyentuh aspek psikologis, tetapi juga memperkuat sisi ruhani individu untuk mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan dunia-akhirat.

Mahasiswa Tarbiyah, khususnya jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), memiliki peran strategis sebagai calon guru yang tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga membimbing secara moral dan spiritual. Penguasaan bimbingan dan konseling Islami sangat penting untuk membentuk siswa yang

berkarakter mulia dan sadar akan perannya sebagai hamba dan khalifah Allah. Untuk itu, mahasiswa PAI perlu memahami teori konseling, aktif dalam praktik konseling Islami, memperluas wawasan psikologi Islami dan komunikasi empatik, menjalin kolaborasi dengan pihak sekolah dan keluarga, serta terlibat dalam pengabdian masyarakat. Melalui pendekatan ini, mahasiswa PAI dapat menjadi pendidik yang profesional, empatik, dan mampu memberikan solusi hidup yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

3.2 Saran

Untuk memperkuat peran mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam bimbingan dan konseling Islami, diperlukan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan secara sistematis. Pertama, penguatan kurikulum PAI berbasis konseling perlu menjadi perhatian utama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan mata kuliah bimbingan dan konseling Islami dalam kurikulum secara utuh, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Kurikulum juga harus dilengkapi dengan modul pembelajaran yang relevan, yang memadukan nilai-nilai keislaman, psikologi Islami, dan metode konseling yang sesuai dengan konteks kehidupan peserta didik saat ini. Evaluasi kurikulum secara berkala juga penting dilakukan agar materi yang disampaikan tetap relevan dan aplikatif.

Kedua, peningkatan pelatihan keterampilan konseling bagi mahasiswa PAI harus digalakkan. Pelatihan ini dapat berupa *workshop*, seminar intensif, dan pelatihan teknis tentang metode konseling Islami dan psikologi perkembangan remaja. Mahasiswa juga perlu difasilitasi untuk mengikuti program magang atau praktikum di sekolah-sekolah mitra atau lembaga keagamaan agar mereka dapat mengasah keterampilan secara langsung. Di samping itu, pembentukan komunitas belajar atau kelompok mentoring dapat menjadi wadah pengembangan keterampilan konseling secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Ketiga, institusi pendidikan perlu memberikan dukungan nyata terhadap praktik konseling Islami di sekolah. Dukungan ini bisa berupa kebijakan yang mengakomodasi keterlibatan guru PAI dalam layanan konseling sebagai bagian dari tugas profesional mereka. Institusi juga dapat membangun kemitraan dengan

sekolah dan lembaga dakwah untuk menyediakan ruang praktik konseling Islami bagi mahasiswa maupun guru. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang konseling, bahan literatur Islami, dan pelatihan lanjutan sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan konseling Islami yang efektif dan berdaya guna. Dengan langkah-langkah tersebut, peran mahasiswa dan guru PAI dalam pembinaan moral, spiritual, dan emosional peserta didik akan semakin kuat dan berdampak positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, A., & Salimi, N. (2008). *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Ghazali, I. (2008). *Ringkasan ihya 'ulumuddin*. Jakarta: Akbar Media.
- Anwar, M. F. (2019). *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Deepublish.
- Aswadi. (2009). *Iyadah dan Ta'ziyah Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam*. Surabaya: Dakwah Digital Press.
- Bakran, H. (2004). *Konseling dan Psikoterapi Islam*. Yogyakarta: Fajar Pusaka Baru.
- Banin, M. C., Karimah, U., Basit, A., Irfan, A., & Yunus, A. (2023). Collaboration Between Religion Teacher and Counselor in Shaping Student Morals. *Pamomong: Journal of Islamic Educational Counseling*, 4(1), 25–42. doi: 10.18326/pamomong.v4i1.25-42
- Corey, G. (2023). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. London: Cengage.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. doi: 10.1093/jopart/mur011
- Hadi, A. (2021). Konsep dan Praktik Konseling Islam. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 1–14. doi: 10.34005/tahdzib.v4i2.1618
- Hadi, S. (1995). *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lubis, L. (2007). *Bimbingan Konseling Islami*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Mubarok, A. (2000). *Al-Irsyad An-Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks*.

Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Musnamar, T. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ritonga, A. A., Jaya, I., & Muas, M. (2020). Pattern Of Islamic Education Teacher Interaction With Students In Developing Personality Muslim In Medium School State Vocational School 2 Medan. *Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis*, 1(3), 140–152.
- Rubini, & Hasanah, N. (2023). Penanganan Permasalahan Pada Peserta Didik Melalui Bimbingan Konseling Islam di Madrasah Aliyah Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta. *MUJAHADA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 16–25. doi: 10.54396/mjd.v1i2.1100
- Situmorang, T. (2016). *Implementasi Bimbingan Konseling Islam di MAN 2 Model Medan*. UIN Sumatera Utara.
- Sukmadinata, N. S. (2004). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutoyo, A. (2009). *Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyarto, W. G. (2023). Study of Implementation of Competency-Based BK at Pondok Pesantren Kiyai Haji Abdul Satar Sholeh. *Al-Musyrif: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6(1), 13–19.
- Yusuf, S. (2016). Penerapan Konseling Islami Berbasis Nilai-nilai Spiritual Keagamaan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam*, 4(1).
- Zainuddin, M. (2011). Paradigma Pendidikan Islam Holistik. *Ulumuna*, 15(1), 73–94.